

IMPORTANȚA ALFABETIZĂRII ȘI A EDUCAȚIEI PENTRU LIBERTATE, EMANCIPARE ȘI PACE ÎN LUME

Prof. dr. Iulia DRĂGHICI

*Liceul Teologic Adventist “Ștefan Demetrescu”, București
iulia.draghici@liceuladventist.ro*

Once you learn to read, you will be forever free.

Frederick Douglass

(Fost sclav, abolitionist, reformator, om de stat american)

ABSTRACT: The importance of literacy and education for freedom, emancipation, and peace in the world.

This paper examines the critical role of literacy and education in promoting human freedom and peace. Drawing on historical examples from ancient civilizations, the Middle Ages, the Renaissance, the Enlightenment and modern times, it explores how access to education can empower individuals, foster civic participation and strengthen social cohesion. We attempt at addressing the dark side of literacy as a tool of oppression, as shown by the Louisiana Literacy Test, which systematically proscribed African Americans. By means of historiographical discussion, the paper accentuates the emancipatory potential of education and the need of equitable access to learning with a view to sustain freedom and peaceful societies. Our conclusion replicates that literacy and education are not only fundamental human rights but also essential instruments for achieving justice, equality as well as peace in the long run.

Keywords: *civic empowerment, education, equality, human freedom, human rights, literacy, peace.*

Educația¹ și alfabetizarea sunt esențiale pentru dezvoltarea umană, nu doar ca abilități practice, ci ca instrumente de emancipare, libertate și

1 Rotaru, Ioan-Gheorghe, “Valences of Education”, în *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, edited by Nicoleta Elena Heghes, Princeton, NJ, United States of America, 2021, pp. 190-196. DOI: 10.5281/zenodo.5507180;

stabilitate socială. De-a lungul istoriei, societățile care au investit în alfabetizare și educație au înregistrat un angajament civic mai mare, respectarea drepturilor omului și o pace mai durabilă. Această lucrare examinează evoluția istorică a educației și alfabetizării, impactul lor asupra libertății umane și rolul lor în promovarea păcii.

Alfabetizarea și educația în civilizațiile antice

Originea alfabetizării coincide, evident, cu dezvoltarea scrierii. În Mesopotamia, scrierea cuneiformă a fost inițial un instrument de contabilitate și guvernare, dar a permis și codificarea legii, precum *Codul lui Hammurabi* (aprox. 1750 î.Hr.), și înregistrarea literaturii și textelor religioase.² Alfabetizarea, deși apanajul elitelor (scribii, de exemplu), a permis conservarea cunoștințelor de-a lungul generațiilor și crearea unor norme culturale comune—fundamente pentru coeziunea socială și guvernare.

În mod similar, în Egiptul antic, alfabetizarea hieroglică servea scopuri administrative și religioase. Scribii ocupau o poziție privilegiată, iar alfabetizarea funcționa ca garanție a ordinii sociale. Totuși, prin predarea citirii și scrierii de bază, a textelor religioase și a numerelor, cunoștințele au devenit treptat mai accesibile, punând bazele participării civice și transmiterii culturale.³

În Grecia clasică, alfabetizarea și educația erau centrale pentru dezvoltarea cetățeniei democratice. Cetățenii liberi primeau instruire în retorică, filosofie și matematică, ceea ce le permitea să participe în mod informat la viața publică. Filosofi precum Platon și Aristotel susțineau că educația modelează virtutea, rațiunea și capacitatea de acțiune etică—cerințe esențiale pentru libertate.

În Roma antică, educația accentua dezvoltarea civică și morală. Alfabetizarea le permitea cetățenilor să participe la procese juridice și politice și contribuia la menținerea *res publica*. Textele juridice și tratatele filosofice romane, accesibile elitelor educate, au ajutat la codificarea principiilor universale, configurând ideile moderne despre drepturi și justiție.⁴

2 Roth, Martha T., *Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor*, ed. a 2-a, Atlanta, Scholars Press, 1997, p. 56.

3 Allen, James P., *Middle Egyptian: An Introduction to the Language and Culture of Hieroglyphs*, ed. a 3-a, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, p. 138.

4 Nussbaum, Martha C., *The Therapy of Desire: Theory and Practice in Hellenistic Ethics*, Princeton, Princeton University Press, 1994, pp. 8-11.

Perspective medievale și ale începutului modernității

În Evul Mediu, educația era în mare parte mediată de instituțiile religioase. Mănăstirile păstrau alfabetizarea și cunoștințele, conservând textele clasice și oferind instruire în latină, logică și teologie.⁵ Această transmitere a cunoștințelor era crucială pentru continuitatea intelectuală și dezvoltarea morală, deși accesul rămânea limitat clericilor și elitelor.

Cercetători precum Pierre Abelard și Toma d'Aquino subliniau dimensiunile morale și intelectuale ale educației, legând rațiunea de comportamentul etic și responsabilitatea socială.⁶ Chiar și în contextul unui acces restrâns, alfabetizarea și educația erau concepute ca instrumente pentru formarea cetățenilor virtuoși și a conducătorilor conștienți din punct de vedere moral.

Renașterea și iluminismul

Renașterea a lărgit perspectiva alfabetizării și educației. Cercetătorii umaniști promovau *studia humanitatis*—gramatică, retorică, istorie, poezie și filosofie morală—ca esențiale pentru cultivarea virtuții civice și a libertății personale.⁷ Tiparul a accelerat răspândirea textelor, crescând ratele de alfabetizare și făcând cunoașterea mai accesibilă. Această democratizare a cunoștințelor a stimulat gândirea critică, dezbaterile și a contribuit la transformări sociale și politice, inclusiv Reforma Protestantă și apariția republicanismului civic timpuriu.⁸

Iluminismul a subliniat rațiunea, știința și dezvoltarea morală a umanității. Filosofi precum John Locke, Jean-Jacques Rousseau și Denis Diderot susțineau că educația este esențială pentru cultivarea indivizilor raționali și autonomi, capabili de autoguvernare și decizii morale.⁹ Alfa-

5 Garnsey, Peter, *Thinking about Property: From Antiquity to the Age of Revolution*, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, p. 345.

6 Le Goff, Jacques, *Intellectuals in the Middle Ages*, Oxford, Blackwell, 1993, pp. 45-52.

7 Tierney, Brian, *The Idea of Natural Rights: Studies on Natural Rights, Natural Law, and Church Law 1150–1625*, Grand Rapids, Eerdmans, 1997, p. 210.

8 Kristeller, Paul Oskar, *Renaissance Thought and the Arts*, Princeton, Princeton University Press, 1980, pp. 98-101.

9 Eisenstein, Elizabeth L., *The Printing Revolution in Early Modern Europe*, Cambridge, Cambridge University Press, 1983, p. 203.

betizarea permitea cetățenilor să participe la discursul public, să înțeleagă legile și să responsabilizeze guvernele.

Rousseau, în *Émile*, sublinia că educația trebuie să dezvolte atât intelectul, cât și caracterul, formând indivizi liberi, dar responsabili social.¹⁰ Locke evidențiază legătura dintre alfabetizare, rațiune și capacitatea de a exercita drepturile naturale. Aceste idei au pus baza sistemelor moderne de educație democratică și a convingerii că alfabetizarea este esențială pentru libertatea personală și pacea colectivă.¹¹

Alfabetizarea, educația și drepturile moderne ale omului

Secolul XIX a cunoscut o expansiune rapidă a educației publice. Industrializarea și urbanizarea au creat necesitatea unei forțe de muncă alfabetizate, dar reformele au recunoscut și importanța morală și civică a educației. Școlile obligatorii în Prusia, Franța și Statele Unite au extins accesul dincolo de elite, promovând alfabetizarea civică, coeziunea națională și mobilitatea socială.¹² Reformatori educaționali precum Horace Mann în SUA susțineau că alfabetizarea și școlarizarea erau esențiale pentru formarea cetățenilor informați, capabili să exercite drepturile politice și să mențină instituțiile democratice.

Dezastrul provocat de al Doilea Război Mondial a subliniat legătura dintre ignoranță, propagandă și conflict. Națiunile Unite, în *Declarația Universală a Drepturilor Omului* (1948), recunosc educația ca drept fundamental, afirmând că aceasta trebuie „să promoveze înțelegerea, toleranța și prietenia între toate națiunile” și „să sprijine activitățile Națiunilor Unite pentru menținerea păcii”.¹³

Tratatatele internaționale și organizațiile, precum UNESCO, au consolidat ideea că alfabetizarea și educația sunt cerințe fundamentale pentru libertate, egalitate și pace. Alfabetizarea permite accesul la infor-

10 Rousseau, Jean-Jacques, *Émile sau Despre educație*, All, 1997, p. 54.

11 Rotaru, Ioan-Gheorghe, “Reflections of John Locke’s Thinking and the Impact of his Ideas”, în *Proceedings of the 39th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, Dr. Yuying Shen Dr. Fotios Vouzas Dr. Simona Franguloiu (Eds.), April 17-18, 2025, Princeton, NJ, USA, pp.168-176. DOI:10.5281/zenodo.15474902.

12 Rousseau, Jean-Jacques, *Émile sau Despre educație*, All, 1997, p. 54.

13 Națiunile Unite, *Declarația Universală a Drepturilor Omului*, 1948- [https://irdo.ro/irdo/pdf/078_ro.pdf](https://irdo.ro/irdo/pdf/078_ro.pdf), accesat marți, 16 septembrie 2025).

mație, protejează împotriva manipulării și împuternicește grupurile marginalizate să revendice drepturi și să participe la deciziile sociale.

În același timp, istoricii și filosofii dezbat amploarea și impactul alfabetizării și educației asupra libertății și păcii. Unii, precum Lynn Hunt, subliniază transformările culturale și morale pe care le permite alfabetizarea, argumentând că lectura și gândirea critică cultivă empatia și conștiința socială, esențiale pentru societăți pașnice.¹⁴ Alții, precum filosoful brazilian Paulo Freire, evidențiază inegalitățile structurale: alfabetizarea fără emancipare poate reproduce ierarhii sociale în loc să le desființeze.¹⁵ *Pedagogia oprimatului* subliniază că educația trebuie să fie eliberatoare—legată de conștientizarea critică a condițiilor sociale—pentru a promova cu adevărat libertatea și pacea.

Există, din păcate, controverse și în privința universalității educației: deși aceasta este considerată un drept al omului, accesul la educație rămâne inegal la nivel global, iar sărăcia, discriminarea de gen și conflictele limitează potențialul său de a favoriza libertatea umană și conviețuirea pașnică.

Așadar, relația dintre educație, alfabetizare și pace este atât practică, cât și normativă. Studiile arată că societățile cu rate mai mari de alfabetizare sunt mai puțin predispuse la conflicte interne, mai capabile să practice guvernarea democratică și mai apte să rezolve pașnic disputele.¹⁶ Educația cultivă gândirea critică, raționamentul etic și înțelegerea interculturală.¹⁷ Prin promovarea conștientizării drepturilor omului și a responsabilității civice, alfabetizarea împuternicește indivizii să conteste nedreptatea nonviolent și să participe la dialog constructiv.

14 Hunt, Lynn, *Inventing Human Rights: A History*, New York, W. W. Norton, 2007, pp. 22-43.

15 Freire, Paulo, *Pedagogia autonomiei*, Suceava, Alexandria Publishing House, 2023, p. 57.

16 Gurr, Ted Robert, *Why Men Rebel*, Princeton, Princeton University Press, 1970, pp. 55-68.

17 Rotaru, Ioan-Gheorghe, "Current Values of Education and Culture", In *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, edited by Nicoleta Elena Heghes, Princeton, NJ, United States of America, 2021, pp. 87-92. DOI: 10.5281/zenodo.5507021.

Testul de alfabetizare din Louisiana și lupta pentru libertate

Testul de alfabetizare din Louisiana, aplicat la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX, exemplifică utilizarea alfabetizării ca instrument de opresiune. Acest test pretindea că fusese conceput pentru a garanta că alegătorii sunt „educați” suficient pentru a participa la democrație. Cu toate acestea, din nefericire, testele au făcut parte de fapt dintr-un sistem mai larg de *discriminare rasială* care viza afro-americanii din Sudul post-reconstrucției.¹⁸

Testele erau evident arbitrare și imposibil de trecut pentru mulți cetățeni de culoare. Acestea includeau întrebări menite să producă ambiguitate, să inducă în eroare sau să fie judecate subiectiv de către corectorii albi. De exemplu, aplicanții trebuiau să interpreteze pasaje legale complicate, să recite constituția integral sau să răspundă la întrebări capcană despre legile statului—sarcini imposibile în condițiile lipsei de educație sistematic impusă comunităților negre.¹⁹

Impactul a fost devastator: testele de alfabetizare, combinate cu taxe electorale și alte legi „Jim Crow”, au exclus efectiv afro-americanii de la vot, subminând libertatea lor politică timp de zeci de ani. Suprimarea oportunităților educaționale și a participării civice a perpetuat inegalitatea socială și a contribuit la tensiuni și nedreptăți persistente—antitetice față de idealurile libertății și păcii.

Abia odată cu *Legea Dreptului la Vot din 1965* aceste teste discriminatorii au fost eliminate, evidențiind legătura esențială dintre alfabetizare, educație și libertatea reală. Această exemplificare istorică arată că alfabetizarea singură nu este suficientă pentru emancipare; accesul la educație echitabilă și protecția împotriva practicilor discriminatorii sunt esențiale pentru ca alfabetizarea să împuternicească indivizii și să sprijine societățile democratice și pașnice.

18 Keyssar, Alexander, *The Right to Vote: The Contested History of Democracy in the United States*, New York, Basic Books, 2000, pp. 211–215;

19 Anderson, James D., *The Education of Blacks in the South, 1860–1935*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1988, pp. 215–220.

Concluzie

De-a lungul istoriei, alfabetizarea și educația s-au dovedit indispensabile pentru păstrarea libertății umane și a păcii în lume. De la civilizațiile antice până la contextele internaționale moderne, capacitatea de a citi, scrie și gândi critic a emancipat indivizii, a promovat justiția socială și a contribuit la menținerea societăților pașnice. De la democratizarea cunoașterii în Renaștere la testul de alfabetizare din Louisiana, istoria demonstrează că educația poate elibera, dar și oprima, în funcție de acces și echitate. Asigurarea alfabetizării și educației universale nu este doar un țel—este un imperativ etic pentru o lume liberă și pașnică.

Bibliografie:

- ALLEN, JAMES P., *Middle Egyptian: An Introduction to the Language and Culture of Hieroglyphs*, ed. a 3-a, Cambridge, Cambridge University Press, 2010.
- ANDERSON, JAMES D., *The Education of Blacks in the South, 1860–1935*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1988, pp. 215–220.
- DAVIDSON, CHANDLER, BERNARD GROFMAN, eds., *Quiet Revolution in the South: The Impact of the Voting Rights Act, 1965–1990*, Princeton, Princeton University Press, 1994, pp. 35–38.
- EISENSTEIN, ELIZABETH L., *The Printing Revolution in Early Modern Europe*, Cambridge, Cambridge University Press, 1983.
- FREIRE, PAULO, *Pedagogia autonomiei*, Suceava, Alexandria Publishing House, 2023.
- GARNSEY, PETER, *Thinking about Property: From Antiquity to the Age of Revolution*, Cambridge, Cambridge University Press, 2007.
- GURR, TED ROBERT, *Why Men Rebel*, Princeton, Princeton University Press, 1970.
- HUNT, LYNN, *Inventing Human Rights: A History*, New York, W. W. Norton, 2007.
- KEYSSAR, ALEXANDER, *The Right to Vote: The Contested History of Democracy in the United States*, New York, Basic Books, 2000, pp. 211–215.
- KRISTELLER, PAUL OSKAR, *Renaissance Thought and the Arts*, Princeton, Princeton University Press, 1980.

- ✦ LE GOFF, JACQUES, *Intellectuals in the Middle Ages*, Oxford, Blackwell, 1993.
- ✦ NUSSBAUM, MARTHA C., *The Therapy of Desire: Theory and Practice in Hellenistic Ethics*, Princeton, Princeton University Press, 1994.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Current Values of Education and Culture”, In *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, edited by Nicoleta Elena Heghes, Princeton, NJ, United States of America, 2021, pp. 87-92. DOI: 10.5281/zenodo.5507021.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Valences of Education”, în *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities* edited by Nicoleta Elena Heghes, Princeton, NJ, United States of America, 2021, pp. 190-196. DOI: 10.5281/zenodo.5507180.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Reflections of John Locke’s Thinking and the Impact of his Ideas”, în *Proceedings of the 39th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, Dr. Yuying Shen Dr. Fotios Vouzas Dr. Simona Franguloiu (Eds.), April 17-18, 2025, Princeton, NJ, USA, pp.168-176. DOI:10.5281/zenodo.15474902.
- ✦ ROTH, MARTHA T., *Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor*, ed. a 2-a, Atlanta, Scholars Press, 1997.
- ✦ ROUSSEAU, JEAN-JACQUES, *Émile sau Despre educație*, All, 1997.
- ✦ TIERNEY, BRIAN, *The Idea of Natural Rights: Studies on Natural Rights, Natural Law, and Church Law 1150–1625*, Grand Rapids, Eerdmans, 1997.
- ✦ TYACK, DAVID B., *The One Best System: A History of American Urban Education*, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1974.
- ✦ UNESCO, *Global Education Monitoring Report 2023* - <https://gem-report-2023.unesco.org/> accesat miercuri, 10 septembrie 2025).